

AXBOROT BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI

Menglimurodova Munira Baxriddin qizi**Shahrisabz davlat pedagogika instituti****Matematika va informatika yo'nalishi talabasi****O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li****Shaxrisabz davlat pedagogika instituti****Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14999275>**

Annotatsiya: Axborot bo'limini o'qitish metodikasi talabalarni turli kontekstlarda axborotni samarali qayta ishlash, tahlil qilish va qo'llash uchun zarur bo'lgan ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuvda tanqidiy fikrlashni, axborotni tanlash va taqdim etish usullarini o'rgatish kiradi. Bundan tashqari, talabalarni ishonchli manbalarni qidirish, axborotning to'g'riligini baholash va uni etik jihatdan qo'llashga o'rgatishga alohida e'tibor qaratiladi. Metodika faol ishtirok etish, munozaralar va muammo yechish bilan ta'minlanadi, bu esa talabalarni raqamli davrda akademik va amaliy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

Kalit so'zlar: Axborot bo'limini o'qitish metodikasi, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini va metodlarni samarali qo'llashga qaratilgan yondashuvni anglatadi.

Abstract. The methodology of teaching the information section is aimed at developing the skills and abilities necessary for students to effectively process, analyze, and apply information in various contexts. This approach includes teaching critical thinking, information selection, and presentation techniques. Additionally, it focuses on fostering students' ability to search for reliable sources, evaluate the accuracy of information, and use it ethically.

Keywords: The methodology encourages active participation, discussions, and problem-solving, providing a dynamic learning environment that prepares students for both academic and practical challenges in the digital age.

Аннотация. Методика преподавания информационного раздела направлена на развитие навыков и умений, необходимых для эффективной обработки, анализа и применения информации в различных контекстах. Этот подход включает в себя обучение критическому мышлению, методам отбора и представления информации. Кроме того, акцент делается на развитие способности студентов искать надежные источники, оценивать точность информации и использовать её этично. Методика предполагает активное участие, обсуждения и решение проблем, создавая динамичную образовательную среду, которая готовит студентов к академическим и практическим вызовам в цифровую эпоху.

Ключевые слова: Методика преподавания информационного отдела относится к подходу, направленному на эффективное использование информационных технологий и методов обучения в образовательном процессе.

Axborot bo'limi zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi. Ushbu bo'lim o'quvchilargazamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni, ma'lumotlarni tahlil qilishni va samarali axborot almashishni orgatadi.Axborot bo'limini o'qitish metodikasi

nafaqat texnik jihatlariga, balki pedagogik tamoyillarga ham asoslanadi, bu esa o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali qilishga xizmat qiladi.

Axborot bo'limini o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarga axborotlarni qidirish, qayta ishlash va taqdim etish qobiliyatini rivojlantirishdir. Bunda, o'qituvchining vazifasi o'quvchiga kerakli bilimlarni berish, amalda ko'nikmalarni ulashish shakllantirish va almashish. Axborot bo'limini o'qitish metodikalari. Tushuntirish va o'quvchilarga axborot texnologiyalarining asosiy tushunchalari va ularning ishlash tamoyillari haqida tushuncha berish. Bu usulda o'qituvchi texnologik vositalarning funksiyalarini tushuntiradi va o'quvchilarni amaliy mashg'ulotlarga tayyorlaydi. Muammoni yechish. O'quvchilarga axborot bo'lim doirasidagi muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan topshiriqlarni berish. Bu orqali ularning muammoni hal qilish konikmalarini rivojlantirish mumkin.

O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydigan metodlar (muammolarni guruhlar bo'lib hal qilish, rolli o'yinlar). Bu usul o'quvchilarning fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish. Axborot bo'limi doirasidagi ko'plab o'quv mashg'ulotlarida kompyuter dasturlaridan foydalanish, bu orqali o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalarni organish imkoniyati yaratiladi. Loyiha asosida o'qitish. O'quvchilarga amaliy loyihalar orqali axborot texnologiyalarini qo'llashni o'rgatish. Masalan, o'quvchilar o'zlari yaratgan loyiha yordamida axborotlarni taqdim etishni o'rganishadi.

O'quvchilarga o'z ishlarini baholash va guruh doirasida fikr almashish imkoniyatini berish. Bu usul o'quvchilarni o'z bilimini tahlil qilish va takomillashtirishga undaydi. Axborot bo'limini o'qitishda muhim tamoyillar. Faollik va interaktivlik. O'quvchilarni o'z bilim va ko'nikmalarini amaliyotda sinab ko'rish uchun faollikka undoshadi. Ularni axborot texnologiyalarini faqat nazariy emas, balki amaliyotda ham qo'llashga o'rgatish. Individual yondashuv. Har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish. O'qituvchi o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga qarab metodlarni moslashtirishi lozim.

O'quvchilarda axborot texnologiyalariga qiziqish uygotish, ozlashtirishda yanada samarali bolishlari uchun turli motivatsion usullarni qo'llash.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, axborot bo'limini o'qitish metodikasi zamonaviy ta'lim tizimining muhim qismidir. U o'quvchilarga axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni, fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishni maqsad qiladi. Yangi metodlarni qo'llash, interfaol yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni o'qitishda integratsiyalash o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. O'qituvchilar, shuningdek, o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish va ularga mustaqil organish konikmalarini shakllantirishda katta rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." (2024): 38-41.

2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
3. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации* 1.1 (2024): 432-434.
4. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.
5. O'G'Li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
6. Usmon o'g'li, Musirmanov Shohboz. "IJTIMOIY TARMOQLAR ORQALI TURISTIK JOYLARNI REKLAMA QILISH VA MIJOZLAR BILAN SAMARALI ALOQA O'RNATISH." *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting* 4.10 (2024): 369-374.
7. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." *Harvard Educational and Scientific Review* 1.1 (2021).
8. Beknazarova, Saida, et al. "METHOD OF FILTERING DIGITAL IMAGES BY PULSE CHARACTERISTIC IN THE SPECTRAL REGION." *Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте* 2021 (2021): 66-69.
9. Musirmanov, Shohboz. "TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIYOT VA NAZARIYANING PEDAGOGIK UYG'UNLIGI." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. 4.11.